

بررسی روابط عربستان سعودی و انگلستان از ۱۷۹۷ تا پایان جنگ سرد

فرشید ایمنی

کارشناس ارشد، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
f.imani.63@gmail.com

چکیده

سیاست و تلاش بریتانیا به منظور حفظ شبه قاره هند، منطقه خاورمیانه (و کشورهای حاشیه خلیج فارس) را به منطقه‌ای بسیار با اهمیت برای آن کشور تبدیل کرد و به همین دلیل آنها سعی می‌کردند که این منطقه را تحت نفوذ قدرت دریایی و تجاری خود قرار دهند. از ابتدای شکل‌گیری روابط میان خاندان آل سعود و امپراتوری بریتانیا، روابط دو طرف در اکثر مواقع نزدیک و دوستانه بود و این خاندان از حمایت بریتانیا برخوردار بودند که مهمترین دلیل این امر، وجود دشمن مشترک (امپراتوری عثمانی) بود. اگرچه با پایان جنگ جهانی دوم و کاهش قدرت نظامی و اقتصادی بریتانیا، رابطه دو کشور به سردی گرایید ولی پس جنگ میان اعراب و رژیم صیہونیستی، مجدداً روابط گرمی میان دو کشور برقرار گردید و این موضوع اهمیت خود را در قالب قراردادهای بسیار بزرگ نظامی (قراردادهای الیمامه یک و دو) نشان داد. از مهمترین وقایع و اتفاقات سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور می‌توان به قرارداد ۱۹۱۵، قرارداد جده در سال ۱۹۲۷، کنفرانس مصر، کنفرانس ۱۹۵۲، اختلافات دو کشور در خصوص منطقه البریمی، جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و قراردادهای الیمامه اشاره نمود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه در روابط میان دو کشور فراز و فرودهای بسیاری دیده می‌شود، با این وجود روابط دو کشور همواره محکم و در راستای منافع انگلیس در منطقه خاورمیانه و همچنین حفظ نظام حاکم بر عربستان سعودی بوده است.

واژگان کلیدی: عربستان سعودی، انگلستان، خاندان آل سعود، قرارداد الیمامه

مقدمه

سیاست و تلاش بریتانیا به منظور حفظ شبه قاره هند، منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به منطقه‌ای بسیار با اهمیت برای آن کشور تبدیل کرده است و به همین دلیل آنها سعی می‌کردند که این منطقه را تحت نفوذ قدرت دریایی و تجاری خود قرار دهند. اگرچه در روابط میان دو کشور فراز و فرودهای بسیاری دیده می‌شود، با این وجود روابط دو کشور همواره گرم و در راستای حفظ منافع انگلیس در منطقه خاورمیانه و همچنین حفظ نظام حاکم بر عربستان سعودی بوده است. از مهمترین وقایع و اتفاقات سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور می‌توان به قرارداد ۱۹۱۵، قرارداد جدی در سال ۱۹۲۷، کنفرانس مصر، کنفرانس ۱۹۵۲، اختلافات دو کشور در خصوص منطقه البریمی، جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و قرارداد الیمامه اشاره نمود که در این پژوهش سعی شده است که ضمن بررسی کامل این وقایع، روند روابط دیپلماتیک میان کشورهای بریتانیا و عربستان سعودی به ویژه خاندان آل سعود و تأثیر این روابط در حفظ پادشاهی این خاندان مورد بررسی قرار گیرد.

قبل از سال ۱۹۰۶

بریتانیا همواره حفظ سرزمین هند را به عنوان موضوعی حیاتی برای امنیت خود در نظر می‌گرفت و همچنین منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را به عنوان سرزمینی قلمداد می‌نمود که هیچ قدرت خارجی دیگری اجازه حضور در آن را ندارد. به همین دلیل آنها سعی می‌کردند که این منطقه را تحت نفوذ قدرت دریایی و تجاری خود قرار دهند که این موضوع باعث شد که توجه ویژه‌ای به شبه جزیره عربستان داشته باشند و در منازعات آن منطقه دخالت کنند. نتیجه این دخالت‌ها بروز جنگ‌های تجاری و مذهبی و حمله به یک کشتی بریتانیایی در سال ۱۷۹۷ بود. در سال ۱۷۹۸، انگلیس یک قرارداد با امام مسقط به امضا رساند که در مقابل ارتش ناپلئون از آنها حمایت کند. براساس این قرارداد مسقط از ورود کشتی‌های فرانسوی به آب‌های آن سرزمین جلوگیری می‌کرد. در سال‌های ۱۸۰۳ تا ۱۸۱۴ مسعود بزرگ علاقه خود را به فعالیت در خلیج فارس نشان داد و وهابیون نیز در امور داخلی بحرین، قطر و عمان دخالت می‌کردند. در سال ۱۸۰۸ حاکمان محلی علیه وهابیون متحد شده و به نیروهای وهابی حمله کردند. اما وهابیون جنگ را بردند و برای این سرزمین‌ها حاکمانی را تعیین کردند. امپراتوری وهابیون در سال ۱۸۱۱ به اوج خود رسید اما در آن سال به وسیله مصری‌ها سرنگون شد. ویندز نظر انگلیس را در مورد لشکرکشی مصر به صورت زیر بیان می‌کند:

"بریتانیا با آغوش باز از اقدامات مصر استقبال می‌کند، زیرا گرچه احتمالاً قدرت جدیدی در منطقه به وجود خواهد آمد، اما اقدامات وحشی‌گرایانه وهابیون را نخواهد داشت و قدرت دریایی انگلیس در صورت اتحاد با مصر قادر به مقابله راحت‌تر با دزدان دریایی می‌شد."

به همین دلیل دولت بریتانیا، اقداماتی را با هدف اتحاد با مصر انجام داد تا قدرت وهابیون را به طور کامل از بین ببرد که این اقدامات با شکست مواجه شد. وهابیون، قبایل قواسم (قاسمی) را تحت کنترل داشته و آنها را برای فعالیتهای ضد انگلیسی و حمله به کشتی‌های بریتانیایی تشویق می‌کردند. این موضوع باعث شد که در سال ۱۸۲۰، بریتانیا قراردادی جدید با امام مسقط به امضا برساند که مفاد آن در خصوص تجارت برده و دزدان دریایی بود و تمام شیخ‌نشین‌ها موظف به انجام آن بودند. براساس مفاد این قرارداد، دزدان دریایی حق استفاده از بنادر سرزمین‌های عربی را نداشتند و قبایل نیز می‌بایست این فعالیت‌ها را متوقف سازند (بند ۱).

همچنین قبایلی که اقدامات خصومت آمیزی علیه بریتانیا انجام نداده بودند، روابط خود را با این کشور حفظ کرده و همچنین متعهد می‌شوند که با یکدیگر به جنگ نپردازند (بند ۴). حمل و جابجایی بردگان از سواحل آفریقا و هرجای دیگر و جابجایی

آنها با کشتی، غارت و دزدی دریایی به حساب می آید و قبایل متحد و دوست با بریتانیا نباید براساس ذات همکاری با آن کشور این کار را انجام دهند. دولت اول سعودی (که در سال ۱۷۴۴ تأسیس گردیده بود) توسط براهیم پاشا فرمانده سپاه مصر از میان رفت و عبدالله بن سعود (پادشاه) به استانبول برده و اعدام شد. برخی از امرای سعودی و فرزندان عبدالوهاب نیز به قاهره تبعید شدند. در سال ۱۸۲۱، ارتش امپراتوری عثمانی، ریاض را تصرف نمود (به رهبری حسین بک) و بسیاری از شاهزاده های سعودی را دستگیر نمود. با این حال ترکی ابن عبدالله فرار کرد. او در سال ۱۸۲۳، به ریاض بازگشت و موفق به بازپس گیری قدرت خود شد. نمایندگانی از سوی عمان به نزد او رفتند و درخواست کردند که او برای قانون گذاری، قضاوت و کنترل ارتش افرادی را منصوب کند. در سال ۱۸۲۹، او با فتح الأحسا به اوج قدرت خود در منطقه خلیج فارس رسید و موفق شد یک رابطه مستقیم دیپلماتیک را با بریتانیا برقرار کند و در سال ۱۸۳۱، درخواست کرد که بتواند با آن کشور یک رابطه دوستانه برقرار کند و این درخواست او با پاسخ مثبت بریتانیا روبرو شد و آنها طی پیامی اعلام کردند که او در قدرت خواهد ماند. به تدریج قدرت و سرزمینهای تحت کنترل او گسترده تر شد در این زمان مناطق ساحلی یا تحت کنترل مستقیم او بودند و یا از طریق افراد منصوب و تحت نفوذ او اداره می شدند. فیص بن ترکی در سال ۱۸۴۳، قرارداد قدیمی با بریتانیا را تجدید نمود. نمایندگان بریتانیا در بوشهر در سال ۱۸۶۵ از ریاض بازدید کردند و اگرچه به صورت مکتوب قراردادی امضا نشد اما به طور ضمنی بر این قرارداد صحه گذاشتند (رحیمیان، ۱۳۹۴ و Aljazairi, 1968).

3

سال های ۱۹۰۶-۱۹۵۰

سرپرکاکس با ارسال پیامی در سپتامبر ۱۹۰۶ به دولت بریتانیا در هند مزیت های تعیین یک سیاست مدون را در مورد ابن سعود به آن دولت خاطر نشان کرد که مهمترین آنها عبارت بود از:

- ۱- عدم توافق با ابن سعود ممکن است او را تبدیل به یک دشمن برای بریتانیا کند.
 - ۲- برقراری یک رابطه مناسب با ابن سعود به داشتن رابطه با دولت مسقط و حاکمان محلی منجر می شود.
 - ۳- کمک بریتانیا به ابن سعود می تواند به توقف فعالیت دزدان دریایی در خلیج فارس منجر شود.
 - ۴- کاملاً واضح است که دخالت امپراتوری عثمانی در امور داخلی اعراب منجر به وحدت آنها به رهبری ابن سعود خواهد شد. در صورتی که از طرف انگلیس به آنها کمک نشود، آنها به دنبال قدرت دیگری خواهند رفت.
- به هر جهت دولت بریتانیا در هند این پیشنهاد را به دلیل آن که تصور می شد که دخالت در امور داخلی اعراب است، رد کرد. ابن سعود در اکتبر سال ۱۹۰۶ نامه ای به شیخ قطر (به عنوان میانجی) ارسال نمود و خواستار انعقاد قرارداد با بریتانیا شد. این نامه به سرپرکاکس تحویل داده شد. ابن سعود در این نامه پیشنهاد داد که الاحساء را بازپس گیرد و در ازای آن او میان قبال صلح برقرار کند. او همچنین پیشنهاد داد که قراردادی مخفیانه با بریتانیا منعقد گردد که براساس آن بریتانیا از سواحل منطقه محافظت نماید و در ازای آن ابن سعود خواهان برقراری مناسبات دیپلماتیک شد. در نوامبر سال ۱۹۰۷، دولت بریتانیا در هند نظر سفیر آن کشور در استامبول را در این مورد جویا شد که او در خصوص عواقب دخالت در امور داخلی اعراب به آنها هشدار داد (Aldamer, 2001 و Aljazairi, 1968).

در سال ۱۹۱۱، ابن سعود در دیداری با شکسپیر در خصوص برنامه خود به منظور بازپس گیری شهر الاحساء با او به مذاکره پرداخت و شکسپیر نیز در خصوص تعهد دولت بریتانیا در مورد حمایت از متحدانش به او اطمینان داد. در سال ۱۹۱۲، ابن سعود با دریافت اخبار مربوط به جنگ در بالکان و آگاهی از وضعیت امپراتوری عثمانی در جنگ با بلغارها، الاحساء را در سال ۱۹۱۳ بازپس گرفت. نکته قابل ذکر در خصوص این موضوع، حمایت بریتانیا از اقدام ابن سعود بود که برای اولین بار صورت می پذیرفت. شکسپیر در مارس ۱۹۱۴ به ریاض رسید و قبل از آن عامل سیاسی بریتانیا در کویت بود. وظیفه رسمی او،

پیوستن به ابن سعود برای ترغیب و تشویق وی برای انجام قیام و جنگ با نیروهای امپراتوری عثمانی بود تا از عبور نیروهای نظامی و پشتیبانی نیروهای ترک از صحرا جلوگیری کند. در همین زمان خصومت میان ابن سعود و ابن رشید (حاکم تعیین شده ریاض از سوی امپراتوری عثمانی) به شدت بالا گرفت و در جنگ رخ داده میان آن دو، شکسپیر توسط نیروهای ابن رشید کشته شد. در سال ۱۹۱۳، امپراتوری عثمانی و دولت بریتانیا، طی قراردادی، سرزمین‌های عربی را میان خود تقسیم کردند و مرز آن خطی بود که از قطر آغاز و با عبور از صحرا به منطقه‌ای میان عدن و یمن می‌رسید. نواحی شمالی متعلق به عثمانی و نواحی جنوبی متعلق به بریتانیا می‌شد. لازم به ذکر است که براساس این قرارداد مناطق الاحساء و نجد به امپراتوری عثمانی تعلق گرفت. امپراتوری عثمانی انتظار داشت که با عقد قرارداد و کمک بریتانیا بتواند این نواحی عربی را برای خود حفظ نماید. با این وجود وقوع جنگ جهانی اول و جدال دو کشور این امید را از بین برد و هر دو کشور تلاش بسیار زیادی را انجام دادند تا ابن سعود را با خود متحد نمایند که سرانجام ابن سعود تصمیم به همراهی با بریتانیا گرفت. در این دوره زمانی بریتانیا به خصوص سرپرکاکس احساس می‌کرد که زمان تعیین سیاست مدون با ابن سعود فرا رسیده است. سرپرکاکس در سال ۱۹۱۵ ابن سعود را ملاقات و قراردادی را با وی به امضا رساند (Aljazairi, 1968).

قرارداد ۱۹۱۵

در این قرارداد که سال ۱۹۱۵ به امضا رسید، آنها توافق کردند که بابت بی طرف ماندن ابن سعود، ماهانه ۵۰۰۰ پوند رشوه به او پرداخت نمایند و همچنین مناطق نجد و الاحساء قطیف و جبیل و برخی مناطق دیگر نیز تحت سلطه ابن سعود قرار گیرد. براساس بند ۲ این قرارداد، در صورت حمله قدرتهای خارجی، دولت بریتانیا پس از مشورت با ابن سعود، مفیدترین و موثرترین اقدام را برای محافظت از سرزمین‌های ابن سعود انجام دهد و براساس بند ۳ قرارداد، ابن سعود متعهد گردید که از انعقاد قرارداد با دیگر قدرتها خودداری نماید. لازم به ذکر است که مدت اعتبار این قرارداد ۱۲ سال بود (Aljazairi, 1968).

روابط سعودی - حجازی - بریتانیا

بریتانیا در این زمان مذاکراتی با حاکم مکه انجام داد تا او را برای شورش علیه امپراتوری عثمانی راضی کند. حاکم مکه، حسین بن علی با ادعای پادشاهی بر اعراب علیه امپراتوری عثمانی قیام نمود. در سال ۱۹۱۶، حسین ۵۰۰۰ پوند استرلینگ برای ابن سعود فرستاد و این کار را چند بار تکرار نمود. ابن سعود این را بدین معنی می‌دانست که حسین بن علی به نوعی خراجگذار او شده است. برای همین به او پیام داد: "ما با هم در یک کشتی و جنگ هستیم. ما در حال چیدن میوه تلاش خود هستیم. من نیروهای خود را به سوی شما می‌فرستم تا شما را یاری دهند، اما من خواهان روابط بیشتر هستم. به همین دلیل یکی از برادران یا پسرانم را به همراه ارتش برای شما می‌فرستم تا در کنار فرزندان شما در این جنگ پیروزی بزرگی بدست آوریم". اما حاکم مکه بدین صورت پاسخ داد:

"شاید تو دیوانه یا مست هستی. تو نمی‌دانی که چرا ما انقلاب کرده‌ایم و هدفی که ما دنبال می‌کنیم چیست".

بعد از آن، ابن سعود با ارسال نامه‌ای به عامل سیاسی بریتانیا در عراق درخواست ملاقات فوری نمود. سرپرکاکس در ابتدا و بعد از خواندن نامه از ابن سعود خواست که وارد جنگ با حاکم مکه نشود. ابن سعود در ازای آن دو شرط را مطرح نمود:

۱- حاکم مکه در امور نجد دخالت نکند.

۲- از طرف تمام اعراب صحبت نکرده و خود را پادشاه اعراب نداند.

بعد از انجام ملاقات، بریتانیا حمایت خود را از ابن سعود قطع نمود و از ابن سعود خواست تا با ابن رشید مبارزه کند و به او قول همکاری داد. بریتانیا قیام اعراب را بسیار مفید ارزیابی کرده بود و با رهبران اعراب ملاقات‌هایی را ترتیب داده بود. در سال ۱۹۱۷، هوگارت و رونالد استازور که از طرف مسئول سیاسی بریتانیا در قاهره آمده بودند، به جدّه رفتند اما حاکم مکه درخواست آنان برای رفتن به نجد را رد کرد. به همین خاطر نمایندگان از طرف بریتانیا از بحرین به نجد رفتند. مسئله‌ای که در آن زمان برای بریتانیا مهم بود، عدم مصادره مبالغی بود که برای مبارزه نیروهای خود در سرزمین‌های عثمانی می‌فرستادند. در سال ۱۹۲۰، بریتانیا کمک‌های خود را به ابن سعود کاهش داد. همچنین به اطلاع او رساندند که شاه حسین پیشنهاد ملاقات با او را مطرح کرده است.

دولت بریتانیا ماموری را برای ملاقات با ابن سعود به الاحساء فرستاد. نتایج این ملاقات شامل موارد زیر می‌شود:

۱- ابن سعود به صورت جدی به کاهش حمایت بریتانیا اشاره نمود و مدعی شد که این وضعیت سبب شده است که او در موقعیت نامطلوبی گرفتار گردد.

۲- ابن سعود از بریتانیا به دلیل حمایت از ادعای شاه حسین بر سوریه گله کرد و آن را اقدامی خصمانه دانست.

ابن سعود معتقد بود که در این شرایط ملاقات با حاکم مکه کاملاً غیرممکن است. او این موضوع را مطرح کرد که حسین در نظر دارد با حمایت از جهاد در سوریه خود را به عنوان رهبر مسلمانان تثبیت نماید و با این اقدام او را بی اعتبار سازد. او خواهان اقدام جدی بریتانیا در این خصوص بود. تا علاوه بر برگرداندن آرامش به منطقه، به مردم نشان دهد که اعتماد او به بریتانیا بیهوده نبوده است که دلیل آن تضمین بقای حکومت ابن سعود، حفظ وضع موجود در مرزها و دور نگه داشتن ملک حسین از اتخاذ سیاست‌های تهاجمی بود. او همچنین تلاش می‌کرد که امکان سفر به مکه و مدینه را برای ساکنین منطقه نجد حفظ نماید. در آن ملاقات مامور انگلیسی به ابن سعود اطمینان داد که او قوی‌ترین مرد عربستان است و او قادر خواهد بود که حکومت خود را حتی بدون دریافت هیچ کمکی حفظ نماید.

سال ۱۹۲۰، وزارت امور خارجه بریتانیا تصمیم گرفت تا با اتخاذ یک راهبرد مشخص، وضعیت تعهدات مالی و سیاسی آن کشور را در عربستان مشخص نماید. به همین دلیل، این وزارت خارجه تصمیم گرفت که عربستان سعودی را به ده منطقه مختلف تقسیم نماید که شامل منطقه نجد، الحیل، کویت، بحرین، مسقط، مناطق ساحلی، خضر موت، یمن، عسیر و غزه می‌شد. دولت بریتانیا با تمام این مناطق به جز غزه، الحیل و یمن دارای رابطه سیاسی و قراردادهای مختلف بود. در این زمان ابن سعود به صورت ماهانه کمک هزینه مالی ۵۰۰۰ پوندی (به عنوان قدردانی برای جلوگیری از سفر پیروان خود به سفرهای زیارتی) دریافت می‌کرد. در همین زمان، مامور ارشد بریتانیا در بغداد پیشنهاد کرد که این کمک هزینه به ۱۰۰ هزار پوند در سال افزایش یابد که به صورت ۴ قسط در هر سال پرداخت گردد. ابن سعود قدرت خود را افزایش داد و مناطق حبیل شمر و حجاز را تصرف نمود و به صورت موازی تلاش کرد تا رابطه‌ی خود را با سایر کشورهای خارجی جهان اسلام گسترده سازد. قبل از سقوط مدینه و جدّه، مامور بریتانیا در بغداد با ابن سعود در حجاز ملاقات کرد و با وی در این خصوص گفتگو و مذاکره نمود. بریتانیا او را به عنوان پادشاه مستقل حجاز، نجد و سایر سرزمین‌های وابسته آن به رسمیت شناخت و از انعقاد قراردادی به منظور خرید تسلیحات جدید (زمانیکه ابن سعود در عراق بود، سلاح‌های مدرن را در بصره مشاهده نمود) استقبال نمود. (Aljazairi, 1968).

قرارداد جدّه (سال ۱۹۲۷)

در این معاهده ابن سعود به رسمیت شناخته شد و پادشاه بریتانیا حق حاکمیت ابن سعود را به سرزمین‌های حجاز، نجد و سایر سرزمین‌های اطراف آن به رسمیت شناخت (براساس بند اول قرارداد) براساس این قرارداد (بند ۶) ابن سعود روابط صلح آمیز و

دوستانه‌ای با کویت، بحرین، قطر و عمان خواهد داشت. در خلال سالهای ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۵ دو واقعه شورش در صحرا و ملاقات ابن سعود با چرچیل، تأثیر بسیار زیادی بر روابط میان دو کشور نهاد.

در سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰، ابن سعود با چالش بسیار جدی مواجه شد که آن شورش قبایل اخوان بود. اولین مرحله یکجا نشین کردن قبایل چادر نشین در خلال سالهای ۱۹۱۱ تا ۱۹۳۰ آغاز و با سرعت زیادی انجام گرفت. قبایل اخوان، از قبایل متعصب سنی بودند که ابن سعود بر سر نحوه مدرنیزه کردن عربستان مشکلات زیادی داشتند. آنها به استفاده از برخی ابزارهای مدرن معترض بودند و در مقابل آن مقاومت می‌کردند. آنها با برگزاری جلسه‌ای و به دلیل آنکه:

۱- پسر خود (سعود) را به مصر فرستاده بود،

۲- پسر خود (فیصل) را به انگلیس (سرزمین کفار) فرستاده بود،

۳- از تلفن و تلگرام استفاده می‌کردند،

۴- از قبایل مالیات می‌گرفتند،

۵- در مقابل قبایل ساکن در عراق و اردن که از سرزمین‌های نجد برای گله‌های خود استفاده می‌کردند، مماشات می‌نمودند،

۶- ممانعت از تجارت با کویت

۷- سیاست ابن سعود در قبال شیعیان (آنها معتقد بودند که شیعیان یا با زور باید سنتی مذهب شوند یا با آنها به جنگ بپردازند)

دست به اعتراض علیه ابن سعود زدند. در زمان تشکیل جلسه مذکور، ابن سعود در حجاز بود. او به سرعت به نجد بازگشت و کنفرانسی تشکیل داد. رهبران دینی که در آن جلسه حضور پیدا کرده بودند، براساس یک فتوا، به ابن سعود قدرت کامل دادند تا براساس قانون شریعت، مالیات را جمع‌آوری کرده و شیعیان را با اتخاذ روش‌های نرم و ملایم به گرایش به مذهب سنی تشویق نماید، مدارس سنی را گسترش دهد و همچنین از تلفن و تلگرام استفاده نماید. بدین ترتیب ابن سعود خطر وقوع شورش‌های گسترده را رفع نمود. رهبر شورشیان و قبایل معترض، فیصل‌الدعایش بود که مشکل دیپلماتیک دیگری را برای ابن سعود ایجاد نمود. او به همراه پیروانش به مرزهای عراق یورش برد و بسیاری از سربازان و شهروندان آن منطقه را به قتل رساند. همچنین در سالهای ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۸ نیز به کویت و اردن حمله نمود. هواپیماهای بریتانیایی قبایل و همراهان الدعایش را بمباران کردند ولی ابن سعود آنان را متقاعد کرد تا این کار را متوقف کنند. او ترتیب ملاقاتی با حکمران عراق و دولت بریتانیا را داد. اما این مذاکرات شکست خورد و انقلاب ادامه پیدا کرد. رهبر شورشیان دو پیام برای پادشاه عراق و بازرس اداری جنوب عراق (گلوب) فرستاد. او در این پیام گرفت که انقلاب او علیه ابن سعود است، اما هواپیماهای بریتانیایی می‌بایست عراق را ترک کنند. او از پادشاه خواست تا حملات هوایی بریتانیا را به نحوی متوقف کند. همچنین از بازرسی اداری خواست تا به او تابعیت انگلیسی بدهد. جی بی فیلی در مورد او نوشت: «او تمایل به نزدیکی به بریتانیا و ملک فیصل دارد و تقاضا دارد که به عراق پناهنده شود تا شاید بتواند از آنجا و با کمک فیصل علیه ابن سعود اقدام نماید.» در این زمان، ابن سعود آگاه شد که رهبر شورشیان به کویت وارد شده است. او تلگرامی به عامل سیاسی بریتانیا در عراق فرستاد و درخواست کرد که براساس آنچه دولت بریتانیا در مورد امنیت ابن سعود متعهد شده است، نباید به اردن و عراق و کویت اجازه حضور شورشیان را بدهد، یا خود به مقابله با شورشیان بپردازد و یا اجازه ورود ارتش سعودی را به کویت بدهد. بریتانیا اعلام نمود که خود به مقابله با شورشیان اقدام خواهد نمود و طی عملیاتی رهبر آنها را دستگیر و در یک کشتی زندانی شد. ابن سعود تقاضای اعمال مجازات او را بابت اقدامات و جنایات او کرد و در مقابل انگلیس درخواست انجام یک مذاکره و انعقاد قرارداد صلح را نمود. مذاکرات میان ابن سعود و بریتانیا یک سال قبل از کنترل شورشیها و در ژانویه ۱۹۳۰ آغاز شده بود. دولت بریتانیا رئیس کنسولگری‌های منطقه خلیج فارس و کنسول کویت و فرمانده نیروی هوایی بریتانیا در عراق را به عنوان نماینده خود معرفی کرده بود و نمایندگان

ابن سعود هم یوسف یاسین و وحده و حبیب بودند. مذاکرات دو هفته ادامه داشت و در انتها قرارداد به امضا رسید. دولت بریتانیا موافقت کرد که الدعاویش را به ابن سعود تحویل دهد به شرطی که جانش حفظ شود. در ازای آن دولت سعودی تمام غنائم جنگی شورشیان را که از عراق و کویت بدست آورده بود، باز پس دهد. در سال ۱۹۳۲ جنگی میان عبدالعزیز ابن سعود و حسین ابن علی (شریف مکه) انجام گرفت و با پیروزی ابن سعود، حجاز نیز تصرف او در آمد و او عنوان سلطان عربستان سعودی را گرفت. در همین سال این کشور به صورت کامل از سلطه انگلستان خارج شد و استقلال پیدا کرد (زراعت پیشه، ۱۳۸۴ و Aljazairi, 1968).

کنفرانس مصر

شرح ملاقات در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۴۵ به صورت زیر است:

نخست وزیر میزبان پادشاه عربستان سعودی (ابن سعود) بود. گروه همراه او پسران، برادران و وزیران او بودند. ابن سعود را در آن زمان می توان رهبر جهان عرب دانست. آنچه مسلم است او تحت تأثیر مخاطبان انگلیسی خود که از صهیونیست حمایت می کردند قرار نگرفته بود. او پس از صرف نهار، هدایایی که در سه سطح تقسیم بندی شده بود، به اعضای گروه ها داد. چرچیل هیچ قوی نداد. او در خصوص مسئله فلسطین دغدغه هایی داشت و از همان ابتدا این موضوع را بارها مطرح کرد. او به خوبی می دانست در این خصوص هیچ راه حل مشترکی که مورد قبول هر دو طرف یهود و عرب باشد، وجود ندارد. او احتمالاً تنها به منظور شناخت با ابن سعود دیدار کرد که او را به عنوان یک سیاستمدار جنگجو بشناسد و در گزارش خود نیز هیچ مطلب سیاسی ذکر نکرد (Aljazairi, 1968).

سال ۱۹۵۰ تا پایان جنگ سرد

با پایان جنگ جهانی دوم، قدرت بریتانیا رو به افول گذاشت و به تدریج ایالات متحده آمریکا به جای این کشور در منطقه خاورمیانه به ایفای نقش پرداخت. بر همین اساس روابط میان عربستان سعودی و بریتانیا به تدریج کمرنگ تر گردید و جای خود را به روابط میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا داد. از مهمترین وقایع در خصوص رابطه دو کشور عربستان سعودی و بریتانیا مناقشه ارضی بر سر منطقه البریمی بود. واحد البریمی مساحتی بالغ بر ۳۵۰۰۰ کیلومتر مربع را شامل می شود و شامل ۸ روستا با جمعیت ۲۵ هزار نفر می شد. این واحه نقش بسیار مهمی را به عنوان مرکز فعالیت وهابیت ایفا می کرد. روابط وهابیت با این واحه از زمان حکومت سعود بزرگ آغاز شد. او در سال ۱۸۰۸، ماموری را به عمان فرستاد تا دکتربین وهابیت را تبلیغ نماید. در زمانیکه بریتانیا به عمان حمله کرد، وهابیون از این منطقه به عنوان پایگاهی برای انجام عملیات استفاده می کردند، اما کنترل وهابیون بر این منطقه تنها تا سال ۱۸۱۹ ادامه یافت.

در دولت دوم سعودی ها، وهابیون تلاش کردند تا دوباره بر این منطقه حاکم شوند. ترکی با ارسال نیروی نظامی به آن منطقه، موفق به تصرف آن شد. امام فیصل ابن ترکی در سال ۱۸۴۴، فردی به نام عبدالله ابن تیل را با نیروی نظامی به آن واحه فرستاد. رهبران قبایل از بریتانیا تقاضای کمک کردند و بر اساس توافق صورت گرفته مقرر گشت که رهبران محلی به صورت سالیانه مبلغی را به عنوان خراج به ریاض بفرستند. حضور وهابیون در این واحه از سال ۱۸۵۳ تا ۱۸۶۹ به طول انجامید و به دلایل زیر ممکن شد:

۱- فیصل ابن ترکی در عربستان فردی بسیار قدرتمند شد (بعد از بازگشت از قاهره) او حکومت خود را بازیافت و پادشاهی خود را در منطقه الاحساء گسترش داد. او اخذ مالایت را به عنوان نماد کنترل خود بر منطقه انجام می داد.

۲- مرگ محمد ابن عون رقیب قدرتمند او در حجاز

در سال ۱۸۶۶، عبدالله ابن فیصل که به جای پدر و به عنوان امیر به قدرت رسید، در ۲۱ آوریل همان سال قراردادی را به امضا رساند که براساس آن:

- ۱- ساکنین خلیج فارس روابط دوستانه‌ای با امیر و همچنین دولت بریتانیا داشته باشند.
- ۲- ساکنین منطقه خلیج فارس، اقدامی را علیه اهداف بریتانیا در منطقه و سرزمین‌های تحت حاکمیت آن انجام ندهند.
- ۳- ساکنین منطقه خلیج فارس، اقدامی را علیه قبایل متحد با بریتانیا انجام ندهند.
- ۴- ذکات نیز به همان شکل که در قدیم مرسوم بود جمع آوری شود.

جمع آوری ذکات یکی از نمادهای حاکمیت و درآمد اصلی دولت اسلامی است که برای اوری مانند دفاع، امنیت اجتماعی، امور غیر نظامی و رفاه صرف می‌شود. پرداخت ذکات به منزله قبول حاکمیت از سوی شهروندان است. در سال ۱۹۵۵، دولت سعودی قوانینی را به منظور تثبیت حاکمیت خود بر مناطق وضع نمود که شامل دریافت مالیات و ذکات نیز می‌گردید. آنها طی بیانیه‌ای اعلام کردند که در صورت عدم پرداخت آنها توسط قبایل تضمینی برای ایجاد امنیت و حمایت از آنها وجود ندارد. اخذ این مالیات در دوره حاکمیت قبلی سعودی‌ها در خلال سال‌های ۱۸۶۶ تا ۱۹۰۹ نیز انجام می‌گرفت در دوره ابن سعود هیچ درگیری و مناقشه‌ای به جز مناقشه بر سر منطقه البریمی رخ نداد. در سال ۱۹۰۵، ابن سعود و سرپرکاکس در ابوظبی ملاقات نمودند و سرپرکاکس به ابن سعود هشدار داد که بریتانیا از هیچ اقدامی علیه حکومت عمان استقبال نمی‌کند. به همین اساس ابن سعود هیچ اقدامی انجام نداد. در سال ۱۹۱۳، بریتانیا و امپراتوری عثمانی قراردادی را به منظور تعیین مرزها به امضا رساندند. ابن سعود مجدداً الاحساء را تصرف نمود و به دلیل روابط دوستانه با دولت بریتانیا به عنوان حاکم نجد شناخته شد. با پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، موقعیت ابن سعود در الاحساء بدون تغییر ماند و در سال ۱۹۱۵ طی قراردادی با دولت بریتانیا، به عنوان حکومت مستقل شناخته شد. ابن سعود در فاصله سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ به طور مرتب از البریمی دیدن می‌کرد و حاکم محلی ذکات را جمع‌آوری و قوانین را اجرا می‌کرد. در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ به این منطقه گروه‌های نقشه برداری اعزام می‌کرد که با اعتراض ابوظبی مواجه شد. بعد از انجام مکاتبات میان ابن سعود و بریتانیا توافق به منظور تعیین مرزها میان عربستان سعودی، قطر و ابوظبی انجام گرفت.

یک کنفرانس در سال ۱۹۵۲ برگزار گردید که در خصوص مسائل مرزی بود. در این سال عربستان سعودی یک امیر و ۴۰ سرباز به واحه فرستاد که این بار ایالات متحده خواستار انجام توافق گردید. در نتیجه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بریتانیا و عربستان و سه کشور بی طرف پاکستان، کوبا و بلژیک تشکیل شد. در سال ۱۹۵۵، عربستان پیشنهاد تشکیل یک کمیته بی طرف برای نظارت بر امور آن منطقه را ارائه نمود. در نوامبر همان سال عربستان سعودی موضوع را در اتحادیه اعراب مطرح نمود و حمایت اعراب را بدست آورد. این اتحادیه اعلام کرد که بریتانیا می‌بایست نیروهای خود را از این منطقه خارج کرده و اجازه دهد که کمیته داوری نظر نهایی را بدهد. پادشاه اعلام کرد که بریتانیا در کار کمیته اخلاص ایجاد کرده و قصد دارد که با استفاده از ابزار دیپلماتیک کنترل البریمی را بدست بگیرد. در این میان توجه روسیه به این موضوع، حمایت از پادشاه عربستان، قول همکاری و مساعدت به او باعث ترس ایالات متحده گردید. به همین دلیل ایالات متحده اقدام بریتانیا در اشغال مجدد واحه را عملی خصمانه دانست و اعلام کرد که این موضوع تنها مسئله میان بریتانیا و عربستان سعودی نیست و موضوعی میان ایالات متحده بریتانیا نیز می‌باشد. در نوامبر ۱۹۵۸ دولت سعودی ادعا کرد که سرزمین خور العدید نیز به وسیله ارتش ابوظبی به طور غیرقانونی و با حمایت و دستور بریتانیا اشغال شده است. بریتانیا حکومت ابوظبی را به رسمیت شناخت. دولت عربستان سعودی به سازمان ملل شکایت کرد و دفاعیه قابل توجهی را در مورد حاکمیت بر البریمی ارائه نمود. در سال ۱۹۵۸، شاهزاده فیصل، اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با انگلیس در صورتیکه این کشور دست از ادعای خود در مورد البریمی بردارد،

به حالت عادی باز خواهد گشت. نهایتاً در سال ۱۹۶۰، سازمان ملل نیروهای خود را در این منطقه مستقر کرد (Onley, 2009 و Aljazairi, 1968).

در جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳، فیصل، پادشاه وقت عربستان سعودی تمایلی به تحریم نفتی نداشت که دلایل آن نیاز به درآمد نفتی و داشتن رابطه خوب با ایالات متحده آمریکا و قدرتهای اروپایی بود که در آن زمان بازار مناسبی برای نفت عربستان به شمار می‌رفتند. بنابراین پیش از آغاز جنگ، فیصل و شیخ یمانی (وزیر وقت نفت عربستان سعودی) در خصوص استفاده این کشور از نفت به عنوان سلاح هشدار دادند. با آغاز جنگ عربستان سعودی در اجلاس اوپک در ۱۷ اکتبر خواستار کاهش ۵٪ فروش نفت به آمریکا و حامیان اسرائیل شد. در مقابل، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تولید نفت خود را برای جبران این کاهش تولید، افزایش خواهد داد که با تهدید عربستان سعودی برای کاهش ۱۰ درصد مواجه شد. سرانجام در ۲۰ اکتبر پس از درخواست نیکسون از کنگره برای کمک فوری ۲/۲ میلیارد دلاری به اسرائیل، عربستان سعودی صادرات نفت خود را به آمریکا قطع نمود و میزان نفت صادراتی عربستان سعودی نسبت به زمان پیش از وقوع این بحران ۳۱/۵ درصد کاهش پیدا کرد. در مقابل کشورهای انگلیس، فرانسه و اسپانیا مورد توجه کشور عربستان سعودی قرار گرفته و تحریم نفتی برای آنها اعمال نشد. با این وجود، کماکان نقش ایالات متحده در تعیین کلیه سیاست‌های عربستان سعودی و تصمیمات خاندان سلطنتی برجسته بود. اما رابطه آمریکا و اسرائیل باعث می‌شد که عربستان سعودی همواره به دنبال حفظ روابط خود با دیگر کشورهای صنعتی از جمله ژاپن و کشورهای اروپای غربی باشد و از آنها برای ایجاد توازن در منطقه و علیه اسرائیل استفاده نماید. به دلیل محدودیت‌هایی که لابی اسرائیل در آمریکا برای خریدهای نظامی عربستان سعودی ایجاد می‌نمود، دولت آن کشور به دنبال شرکای نظامی دیگری مانند فرانسه، آلمان غربی، انگلیس و ایتالیا رفت. اولین قراردادهای نظامی ابتدا با فرانسه و سپس با انگلیس منعقد شد. مهم‌ترین قرارداد نظامی منعقد شده در آن زمان، قرارداد الیمامه در سال ۱۹۸۵ بود که به علت شکست مذاکرات عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بر سر قرارداد خرید جنگنده بمب افکن F-15 و به دلیل لابی اسرائیلی انجام گرفت. این قرارداد با مبلغ ۲۰ میلیارد پوند بزرگترین قرارداد تاریخ صنایع دفاعی انگلیس بود. بر اساس این قرارداد عربستان متعهد گشت که به ازای مبلغ قرارداد روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت را تحویل کشور انگلیس دهد. همچنین قرارداد الیمامه دو نیز در سال ۱۹۹۳ با رقم بی‌سابقه ۳۵ میلیارد پوند به امضا رسید که بزرگترین قرارداد نفت در برابر اسلحه بود. بر اساس برآوردهای انجام گرفته، این قراردادها تا سال ۲۰۰۰ در حدود ۳۰ هزار شغل در کشور انگلیس ایجاد نمودند. در فاصله زمانی ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵، عربستان سعودی بیش از ۷۳ میلیارد دلار قرارداد نظامی منعقد نمود که سهم انگلیس و فرانسه از این قراردادها به ترتیب ۲۲ میلیارد دلار و ۱۳ میلیارد دلار بود. این در حالی است که سهم آمریکا از این قراردادهای نظامی در حدود ۲۶ میلیارد دلار بود. همچنین فرانسه در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، ۷/۵ میلیارد دلار، انگلیس در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، ۸ میلیارد دلار و در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، ۹/۴ میلیارد دلار قرارداد تامین و تهیه سلاح و مهمات با عربستان سعودی منعقد کردند. بر همین اساس کشورهای اروپایی، نقشی بسیار مهم در بخش دفاعی و نظامی کشور عربستان سعودی ایفا کردند. اگرچه بعد از سال ۱۹۹۴، کشور ایالات متحده جای خود را در قراردادهای نظامی با عربستان سعودی پس گرفت، اما کشورهای انگلیس و فرانسه با عنوان تأمین کننده‌های مهم نظامی آن کشور باقی ماندند (Imani, 2019).

نتیجه‌گیری

از ابتدای شکل‌گیری روابط میان خاندان آل سعود و امپراتوری بریتانیا، روابط دو طرف در اکثر مواقع نزدیک و دوستانه بود و این خاندان از حمایت بریتانیا برخوردار بودند که مهمترین دلیل این امر، وجود دشمن مشترک (امپراتوری عثمانی) بود. در پایان جنگ جهانی دوم و کاهش قدرت نظامی و اقتصادی بریتانیا، این کشور قادر به ایفای نقش سابق خود در منطقه

خاورمیانه نبود و به تدریج جای خود را به ایالات متحده آمریکا داد و بر همین اساس رابطه‌ای کم‌رنگ‌تر را با عربستان سعودی شکل داد. اما پس وقوع بحران و جنگ میان اعراب و رژیم صیہونیستی، روابط پر رنگ‌تر شده و اهمیت خود را در قالب قراردادهای بسیار بزرگ نظامی (قراردادهای الیمامه یک و دو) نشان داد. به نظر می‌رسد که اساس روابط میان دو طرف تا پایان جنگ جهانی دوم بر اساس نیازهای سیاسی و استراتژیک بوده و پس از آن نقش مسائل دیگر مانند مسائل اقتصادی و مقوله انرژی چشم‌گیرتر می‌شود. درآمدهای ناشی از صادرات نفت، منابع مالی قابل توجهی را در اختیار دولتمردان این کشور قرار داده است که این منابع، پشتیبان اقدامات دولت سعودی در حفظ ثبات داخلی و اقدامات منطقه‌ای این کشور می‌باشد. همچنین این منابع، امکان استفاده از اهرم‌های اقتصادی را در راستای دستیابی به اهداف این داخلی و خارجی رژیم حاکم بر این کشور برای دولتمردان آنها فراهم نموده است. شرکت در جنگ‌های نیابتی در عراق و سوریه، جنگ یمن و عقد قراردادهای بزرگ تجاری با آمریکا و انگلیس در سال‌های اخیر، برخی از نمونه‌های اقدامات عربستان سعودی می‌باشند که با هدف دستیابی به اهداف سیاسی خود و با بهره‌گیری از درآمدهای مذکور انجام پذیرفته است.

منابع

رحیمیان، حسین، کتاب سبز عربستان سعودی، اداره نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۹۴.
زراعت پیشه، نجف، برآورد استراتژیک عربستان سعودی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۴.

Aljazairi, Mohamed Zayyan. (1968). **Diplomatic history of Saudi Arabia, 1903-1960's**. The University of Arizona.

Aldamer, Sha. (2001). **Saudi British relations, 1939-1953**. Durham theses, Durham University.

Onley, James. (2009). **Britain and the Gulf Shaikhdoms, 1820–1971: The Politics of Protection**. Center for International and Regional Studies Georgetown University School of Foreign Service in Qatar.

Imani, Farshid. (2019). **The Impact of Saudi Arabia's oil revenues on the adaptation of its domestic and foreign policies**. 2nd International Conference on Political Science, International Relations and Transformation. Tbilisi, Georgia.